

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyeu Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeua Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Naбиев Искандар Фарходжон uгли, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyova Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUUR O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyeu Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeua Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyeu Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeua Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH

Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona
filiali "Axborot texnologiyalari" kafedrasasi assistenti
E-mail: rmnabijonov@gmail.com

Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona
filiali talabasi
E-mail: inabiyev088@gmail.com

Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona
filiali talabasi
E-mail: nabiyevamaysaraxon@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola ishlab chiqarishda past malakali ishchilar va zamonaviy robotlarning ish unumdorligi solishtiriladi. Biz robotlar va mehnat o'rtasidagi vazifalarning muvozanatli taqsimlanishini olamiz va nisbiy omillar narxlarining o'zgarishi past malakali ishchilar daromadiga qanday ta'sir qilishini tahlil qilamiz. Ushbu jarayonni tahlil qilishda Kobb-Duglas kompozitsiyasidan foydalanildi.

Kalit so'zlar: past malakali ishchi kuchi, robotlar, ishlab chiqarish modellari, iqtisodiy ta'sir, avtomatlashgan tizimlar.

Kirish. Avtomatlashtirish va robototexnikaning paydo bo'lishi, ayniqsa bugungi kunda past malakali ishchilar uchun mehnat bozorlari sezilarli darajada o'zgartirdi. Ushbu maqola past malakali ishchilarni robotlar bilan almashtirishning iqtisodiy oqibatlarini o'rganadi. Vazifaga asoslangan modelni qo'llash orqali biz robotlarni muayyan vazifalarda mehnatni qanday almashtirishi va boshqalarda uni to'ldirishi haqida batafsil tushuncha beramiz. Model robotlar inson mehnatidan ko'ra tejamkorroq bo'ladigan chegara vazifasini ishlab chiqadi va natijada robotlar va past malakali ishchilar o'rtasida daromad taqsimotini o'rganadi. Shu orqali mehnat unumdorligini solishtirish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Asosiy qism. Biz past malakali ishchi kuchi uchun robotlarni almashtirishni o'z ichiga olgan vazifalarga asoslangan modelni qabul qilamiz. Mahsulotlarni ishlab chiqarishda past malakali vazifalarni bajarish uchun kiritilgan ma'lumotlar

vazifalarning uzluksizligining Kobb-Duglas kompozitsiyasi sifatida ifodalanadi"

$$(v \in [0, 1])$$

$$T_{nst} = \exp \left(\int_0^1 \ln T_{nst}(v) dv \right)$$

Har bir vazifa (v) robotlar yoki past malakali ishchilar tomonidan bajarilishi mumkin:

$$T_{nst}(v) = \gamma_{st}(v)R_{nst}(v) + L_{nst}(v)$$

bu yerda $\gamma_{st}(v)$ robotlarning vazifa unumdorligi. Robotlar va past malakali ishchilarning vazifalarni bajarishda mukammal o'rnini egallaydi. Chegara vazifasi (v_{nst}) robotlar va mehnatning nisbiy narxi bilan belgilanadi:

$$v_{nst} = \gamma_{st}^{-1} \left(\frac{\omega_{Rnt}}{\omega_{Lnt}} \right)$$

Robotlar vazifalarni bajaradi $v < v_{nst}$ past malakali ishchilar esa vazifalarni bajaradi $v > v_{nst}$ berilgan topshiriq va ishchilarning ish samaradorligi:

$$T_{nst} = G_{st}(v_{nst}) (R_{nst}^{v_{nst}}) v_{nst} (L_{nst}^{1-v_{nst}})^{\frac{1}{v_{nst}}}$$

bu yerda

$$G_{st}(x) = \exp\left(\int_0^1 \ln \gamma_{st}(v) dv\right)$$

Past malakali ishchilar sanoat daromadining $\beta_{Tnt}(1/v_{nst})$ qismini oladi, robotlar esa $\beta_{Tnt}v_{nst}$ oladi. Muvozanat qiymati v_{nst} robotlar va past malakali ishchilar o'rtasidagi daromad taqsimotini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Muhokama. Robotlarning mahsuldorligi $\gamma_{st}(v)$ ortishi yoki robotlarning narxi ω_{Rnt} mehnatga nisbatan kamayishi ω_{Lnt} robotlarga ko'proq vazifalar ajratiladi, past malakali ishchilar uchun vazifalar ulushini kamaytirish. Bu dinamika ish haqi darajasiga, bandlik darajasiga va mehnat bozorining umumiy tuzilishiga ta'sir qiladi.

Robotlarni past malakali ishchi kuchiga almashtirish oqibatlarini mehnat bozorlari, iqtisodiy tuzilmalar va ijtimoiy dinamikaga ta'sir qiluvchi turli o'lchamlarga ega. Ushbu bo'limda ushbu o'zgarishlarning nozik ta'siri va kengroq konteksti muhokama qilinadi.

Iqtisodiy oqibatlar. Robotlar ortib borayotgan vazifalarni o'z zimmlariga olishi bilan past malakali ishchi kuchiga talab kamayadi. Ushbu siljish ish haqining qisqarishiga olib keladi, bu erda past malakali ish o'rinlari uchun ish haqi ishchilarning savdolashish qobiliyatining pasayishi tufayli to'xtab qoladi yoki hatto kamayadi.

Past malakali ishchilarni robotlar tomonidan almashtirilishi ushbu mehnat segmentida ishsizlik darajasining oshishiga olib kelishi mumkin. Past malakali ishchi kuchiga ko'p tayanadigan sohalarida ishchi kuchi sezilarli darajada qisqarishi mumkin. Avtomatlashtirish odatda yuqori mahsuldorlikka olib keladi, chunki robotlar vazifalarni yanada samaraliroq va uzluksiz bajaradi. Ushbu samaradorlikni oshirish iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi va jahon bozorlarida raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin.

Yuqori mahsuldorlik ishlab chiqarish hajmining oshishiga va iste'molchilar uchun potentsial arzon narxlarga olib kelishi mumkin. Biroq, bu daromadlarni taqsimlash juda muhim, chunki imtiyozlar asosan mehnatga emas, balki kapital egalari to'g'ri kelishi mumkin.

Ishsizlik nafaqalari, sog'liqni saqlash va daromadlarni qo'llab-quvvatlash kabi ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlarini mustahkamlash ko'chirilgan ishchilarga ta'sirni kamaytirishga yordam beradi. Faol mehnat bozori siyosati. Ish o'rinlarini yaratishga yordam beruvchi siyosatlarni amalga oshirish, masalan, ko'chirilgan ishchilarni yollagan korxonalar uchun subsidiyalar ishsizlikni yumshata oladi.

Kundan-kunga avtomatlashtirilgan ish joyida mehnat huquqlari himoya qilinishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Bu avtomatlashtirish tomonidan yaratilgan yangi rollarda ishchilarning huquqlarini himoya qilishni o'z ichiga oladi.

Avtomatlashtirish ishlab chiqarish markazlarida arzon ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish orqali global ta'minot zanjirlarini qayta shakllantirishi mumkin, bu esa ishlab chiqarishning rivojlangan mamlakatlarga qayta tiklanishiga olib keladi.

Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga doimiy sarmoya kiritish avtomatlashtirish texnologiyalarini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlovchi davlat siyosati innovatsiyalarni tezlashtirishi va avtomatlashtirish jamiyatning kengroq qatlamiga foyda keltirishini ta'minlashi mumkin. Ushbu jarayonda avtomatlashgan robotlarning o'rni beqiyos.

Natijalar. Robotning vazifaga asoslangan modelini qo'llash va past malakali mehnatni almashtirish natijalarini taqdim etamiz. Tahlil v_{nst} chegara funktsiyasini baholash uchun empirik ma'lumotlardan foydalanadi va avtomatlashtirishning past malakali ishchilar daromadiga, vazifalarni taqsimlashga va sanoat samaradorligiga ta'sirini o'rganadi.

Nisbiy omillar narxlari (past malakali ishchilar uchun ish haqi w_{Lnt} va robotlar uchun ijara stavkalari w_{Rnt} va mahsuldorlik ko'rsatkichlari ($\gamma_{st}(v)$) bo'yicha sanoatga oid ma'lumotlardan foydalanish), biz chegara funktsiyasini baholaymiz v_{nst} :

$$v_{nst} = \gamma_{st}^{-1}\left(\frac{\omega_{Rnt}}{\omega_{Lnt}}\right)$$

Robotlarni ijaraga olish stavkalarining past malakali ish haqiga nisbati yuqori bo'lgan sohalar

odatda v_{nst} pastki chegaraga ega bo'ladi, bu esa vazifani bajarishda robotlarga ko'proq ishonishini ko'rsatadi.

Robotlar va past malakali ishchilar o'rtasidagi vazifalarni taqsimlash chegarasi v_{nst} bilan belgilanadi. Robotlar yuqori mahsuldorlik va iqtisodiy samaradorlik bilan tavsiflangan $v < v_{nst}$ indeksli vazifalarni bajaradi.

Past malakali ishchilar esa $v > v_{nst}$ indeksli vazifalarni bajaradilar, bunda ularning qiyosiy ustunligi saqlanib qoladi.

Empirik natijalar shuni ko'rsatadiki, muntazam, takrorlanuvchi va xavfli vazifalarning katta qismi past malakali mehnatdan robotlarga, xususan, ishlab chiqarish, omborxonalar va logistika sohalarida o'tdi.

Qolgan inson vazifalari. Avtomatlashtirish qiyin bo'lgan moslashuvchanlik, moslashuvchanlik va murakkab qarorlar qabul qilishni talab qiladigan vazifalar uchun past malakali mehnat muhim bo'lib qoladi.

Past malakali ishchilar va robotlarning daromad ulushini v_{nst} muvozanat qiymatiga asoslanadi:

Kam malakali ishchilarning daromad ulushi.

$$Daromad\ ulushi_L = \beta_{Tnt} \left(\frac{1}{v_{nst}} \right)$$

Robotlarning daromad ulushi.

$$Daromad\ ulushi_R = \beta_{Tnt} v_{nst}$$

Avtomatlashtirish odatiy va takrorlanuvchi vazifalarni robotlarga o'tkazadi, murakkabroq vazifalar esa past malakali ishchilarda qoladi. Avtomatlashtirish oshgani sayin past malakali ishchilarning daromadlari ulushi kamayadi, bu ish haqining siqilishi va daromadlar tengsizligini bartaraf etish uchun siyosat aralashuvi zarurligini ta'kidlaydi. Sanoatning umumiy ko'rsatkichlariga foyda keltirgan holda unumdorlikni sezilarli darajada oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

Xulosa. Avtomatlashtirishning vazifalarni taqsimlash, mehnat daromadlari va sanoat unumdorligiga sezilarli ta'sirini ko'rsatuvchi nazariy modelni tasdiqlaydi. Robotlar va past malakali ishchilarning mehnat unumdorligi tahlil qilindi. Bu samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirishi

mumkin bo'lsada, u past malakali ishchilarni ishdan bo'shatish va ularning daromadlarini qisqartirish xavfini ham keltirib chiqaradi. Bugungi kunda zamonaviy axborot kommunikatsiyalar rivojlanib bormoqda. Shuning uchun avtomatlashgan tizimlar ham kun sayin takomillashib kelmoqda. Ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonalarida past malakali ishchilar va robotlarning mehnat samaradorlini solishtirildi. Shu solishtirish natijasida robotlardan murakkab ishlarda foydalanish va tajribasiz ishchilarning ham o'z ustida ishlashi uchun kam energiya sarf qilinadigan ishlar tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- G.M.DAVLYATOVA, O.N. TO'YCHIYEVA, A.A.SALIMOV SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISH. Darslik, Farg'ona 2020
- Tuychieva, Odina Nabievna (2022). ISHLAB CHIQRISHNI MODERNIZATSIYALASHTIRISH SANOAT KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (4), 83-92. doi: 10.5281/zenodo.6656712
- Olya Fursova, Albina Kudryakova. "Вкальвивают роботы. Как искусственный интеллект повлияет на то, как мы трудимся"
- Otto, M., & Thornton, J. (2023). CHATGPTNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI: SUN'IY INTELEKTNING KASBIY MEHNAT BOZORIGA TA'SIRI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 7, 65-71.
- VALIJONOV, R., QOBULOV, O., & ERGASHEV, A. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik.
- Abduvohid o'g'li, M. N., & Fahriddin o'g'li, A. J. (2023). SUN'IY INTELEKT VA UNING INSON HAYOTIGA TA'SIRI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(10), 602-609.
- Abdurazzoqov, J. T., Aliqulova, S. Z., & Norbutayeva, M. K. (2024). TIBBIYOTDA ROBOTLAR TEXNIKASI. Innovations in Science and Technologies, 1(3), 346-347.
- Obukhov, V., Qadamova, Z., Sobirov, M., Ergashev, O., & Nabijonov, R. (2024). Methods for using elliptic curves in cryptography. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 05009). EDP Sciences.
- Nabijonov, R. (2023). ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING ADVANCEMENTS. Universum: технические науки, (11-6 (116)), 53-54.

